

«Sobre o facto de a ciência se inscrever na cultura como teoria prática»

Intervenção feita por Paul Ricoeur na Sessão Plenária da Academia Pontifícia da Ciências, cidade do Vaticano, 8-11 de Nov. de 2002.

Publicada em: *The Cultural Values of Science*; The Pontifical Academy of Sciences, Scripta varia 105, Vatican City, 2003

O fio condutor da minha contribuição é o seguinte: se quisermos interrogar-nos sobre os “valores culturais da ciência”, de acordo com o título dado à sessão plenária da nossa Academia, não é preciso limitar a discussão à epistemologia das ciências, consideradas uma a uma, ou inclusive a um breve resumo das suas aplicações suscetíveis de alterar os comportamentos humanos a curto prazo e as suas visões do mundo, a longo prazo. É necessário tentar apreender, na unidade do seu projeto, a aventura intelectual e espiritual que constitui a ciência. Seria assim considerada a designação *de ciência* no singular. A epistemologia das ciências honra o plural e a pluralidade das disciplinas científicas em função do seu referente específico que faz de cada uma a ciência de... Seguem-se as aplicações e o seu impacto benéfico ou não. A escolha do meu título exprime a intenção da minha intervenção. Por enquanto deixo de lado a questão colocada pela evocação *da cultura* como um certo elemento integrador de múltiplos fatores nas escalas de tempo, que variam do curto prazo ao médio e longo prazo, também ele integrador justificável do emprego da palavra no singular.

Se há algum sentido em tentar compreender a ciência como um único projeto persistente e coerente, presidindo a uma aventura intelectual e espiritual na qual todas as ciências, consideradas uma a uma, reconhecem participar, e que as autoriza tacitamente a determinarem-se como ciência, - que nome dar à perspectiva em causa? Proponho o de “prática teórica”, pressupondo que é sob este título que a ciência no singular se inscreve na cultura, enquanto integrante de outras práticas que não se caracterizam como teóricas. Designamos desde já duas das mais notórias práticas não teóricas: as técnicas e a política.

I – O projeto instaurador da ciência

Quero justificar a escolha da expressão prática teórica contra a objeção prévia de acordo com a qual ela produz uma interferência ao nível de uma divisão que parece adquirida entre o teórico e o prático. Esta separação não data de Kant e da distinção entre as duas *Críticas*, a da razão teórica e a da razão prática; tem as suas raízes para lá da distinção medieval entre os grandes “transcendentais”- do verdadeiro, do bem (ou do justo), e do belo-, remonta aos Gregos preocupados em colocar a *theoria* longe das técnicas e até do político, enquanto “género de vida”. Se corro o risco desta contestação prévia, é para fazer surgir, sob o nome de prática teórica, uma dimensão do fenómeno científico que não se reduz aos processos de verdade específicos de cada ciência. Isto é, aos processos respeitantes à formação das hipóteses, à sua verificação pela observação ou experimentação e, entre hipótese e verificação/falsificação, ao recurso à modelização como expressão do imaginário científico. Por detrás desses processos de verdade há um ato fundador, instaurador, que é o próprio projeto

da *episteme* como forma de *verdade*. Esse ato encontra na matemática grega a sua teoria das proporções, o seu critério do número e da medida, a sua identificação como fundação e instauração de um projeto que distinguiu para sempre a cultura ocidental de qualquer outra cultura

Detenhamo-nos nesta ideia de *projeto de episteme*: ele define a teoria como prática. Com efeito, esse projeto, enquanto instauração, não é transparente para si mesmo, na medida em que pode apenas ser compreendido a partir do interior de si próprio. Ele só pode reapropriar o que Jean Ladrière chama “a sua própria virtude que a si mesma se atesta”, ao nível do princípio da sua instauração, através de aspetos muito singulares da sua historicidade; se o seu acontecimento pode pretender um estatuto supra-histórico, este advento só se deixa apreender por meio do que podemos chamar “eventos do pensamento” com os seus lados aleatórios, improváveis, não dedutíveis de uma situação histórica dada, mesmo se depois mais tarde podemos vir a encontrar uma explicação para o acontecimento e para o seu surgimento em tal lugar, na Sicília e em Atenas e em tal tempo, no quinto século antes da nossa era. Ao ligar a sua sorte à matemática, o pensamento grego na pessoa dos seus *sophoi*, fez uma escolha que o ultrapassa e que compromete todo o futuro do saber ocidental. Uma cadeia de eventos de pensamento, todos aleatórios, e todos necessários, mais tarde, transformaram o projeto em destino. Cabe à ideia de acontecimento de pensamento criar o irreversível. Depois, não se pensa mais como antes.

O projeto enquanto instaurador não é, já o disse, transparente para si mesmo: mas também não é ininteligível. Se não é redutível ao primeiro desses eventos de pensamento, o projeto reconhece-se à medida, na capacidade dos eventos de pensamento ulteriores se sucederem logicamente aos primeiros. Os exemplos desta aleatoriedade consolidada não faltam. Citemos o princípio da inércia, que revolucionou a teoria do movimento e que terminou com o desmantelamento da física aristotélica, enquanto racionalização da experiência perceptiva, fazendo eco e em convergência com uma teoria da alma. Com o modelo de Galileu, a natureza já será apenas considerada segundo o número, a figura e o movimento: o heliocentrismo, que apenas deveria ser uma peripécia junto de Copérnico e Tycho-Brahe, ganhou contornos de revolução cultural com Galileu, porque o saber científico chocou com uma visão do mundo de uma outra região da cultura da época. Esta crise é tanto mais absurda quanto a simbólica da luz tinha desde sempre colocado a terra, o húmus de Adão, o barrento em baixo, e a fonte de luz em cima. Aí está um exemplo das interferências e dos impedimentos de que a *episteme* foi vítima da parte de outras grandezas e forças culturais.

Continuando esta evocação de exemplos que ligamos à revolução científica da idade clássica, teríamos mais razão se déssemos importância à passagem do mundo finito para o mundo infinito, que Koyré elucidou, e que tinha encontrado [...] na meditação pascaliana sobre o carácter perdido do homem, aparentemente, num qualquer lugar do universo, e num intervalo estreito de dois infinitos. Não irei além da grande síntese cosmológica da era newtoniana, que continuará a ser o grande referente cultural, até aos eventos de pensamento aos quais devemos a física quântica, a microfísica e uma nova conceção das relações interestelares. Mas não é preciso recusar o título de acontecimento de pensamento à descoberta da circulação sanguínea e depois à da respiração por combustão de oxigénio.

Verdadeiros conflitos ao nível cultural precederam eventos de pensamento ligados às ciências da vida e ligados ao título emblemático da evolução das espécies. Com a extensão dos modelos explicativos dependentes das ciências da natureza às ciências do homem, produziram-se entrecruzamentos entre posições que se reclamam do projeto epistémico e exigências referentes aos outros compartimentos da cultura comum, a saber, para abreviar, a dimensão ético-jurídico-política da prática humana. Voltarei a este assunto mais adiante.

Mas não quero abandonar a ideia de projeto epistémico – e as dificuldades concetuais ligadas às ideias de instauração, de advento-evento, de acontecimentos de pensamento, de necessidade e mais tarde do encadeamento dos eventos fundadores, - sem ter insistido no cruzamento do aleatório e do necessário que caracteriza o projeto instaurador; a reflexão é aqui confrontada com uma “iniciativa que traça o seu caminho à medida que avança” (Ladrière). Porque o caminho não está traçado de antemão, o projeto não é um esquema que se pode ter diante de si como uma imagem do que se pretende realizar. “Propõe-se no próprio agir a quem o promova” (ibid.) Temos aí um caso inédito de imbricação do fundamental e do histórico, cujos exemplos abundam noutras práticas humanas, como na técnica e na política, mas talvez sem levar esta marca de insistência e de perseverança própria do projeto instaurador da cientificidade. Para nós, no início do século XXI, a instauração do projeto da ciência aparece como um evento que já aconteceu e que se envolve nos grandes discursos dos inventores. Tomamos consciência do seu carácter aleatório quando somos confrontados com a questão do futuro da ciência. Quanto à questão: para onde caminha a ciência, não há, em rigor, qualquer resposta, já que de facto é verdade que ela encontra o seu caminho ao percorre-lo e ao acumular as marcas do seu avanço. Aleatório continua a ser o grande desígnio quanto ao seu futuro. Esse lado aleatório de um projeto, cuja instauração é no entanto irrecusável, verifica-se na prática quotidiana da atividade científica; temos tendência para dissociar a história das invenções do ensinamento da epistemologia e para exilar esta história na psicologia e na biografia ou para a centrar na história das ideias: elimina-se assim o carácter enigmático do avanço das ciências unindo, como se sugeriu, o fundamental e o histórico; esta ligação secreta impede a história das ciências de cair no anedótico. O mesmo se aplica às querelas de escola, às lutas de poder, à corrida às subvenções públicas, ao mecenato privado, aos contractos com a indústria. Tudo isso faz parte do que o já citado Ladrière chama a *historicidade instauradora*, na qual se sintetiza o regime intelectual e espiritual da aventura científica. O científico faz frente à ausência de transparência no projeto instaurador, vivendo-o quotidianamente como uma tarefa, uma injunção cujo sentido se descobre obedecendo-lhe, da mesma forma que o caminho se descobre, traçando-o.

II – A prática teórica e as outras práticas

Dito isto, gostaria de esboçar o que com o meu título chamo a *inscrição* da ciência na cultura. Esta inscrição consiste nas interferências entre a prática teórica e as outras práticas. Nomeei de passagem duas delas, as técnicas e a política. Não é certo que elas possam ser caracterizadas por um projeto instaurador como a ciência, não parecendo esta noção poder aplicar-se senão à *episteme* como projeto de verdade.

Seja qual for o resultado desta questão e deste paralelismo ao nível do projeto instaurador, não há dúvida que as práticas suscetíveis de serem definidas como técnicas têm uma história distinta da das ciências, mesmo se hoje elas lhes estão subordinadas a título de aplicações e em razão igualmente da sua incorporação nos processos de verificação das hipóteses científicas que exigem uma aparelhagem técnica de alto nível. A técnica nasceu de gestos que se podem chamar igualmente fundadores, tais como: captar o fogo, talhar o sílex, produzir e conservar o utensílio, inventar a roda, substituir a energia corporal pela educação de animais de carga, inventar a mecânica das máquinas, passar do vapor à eletricidade e, desde há alguns decénios, substituir as energias dependentes do músculo pelo cálculo. Uma questão discutida por alguns filósofos é a de saber se podemos falar de um desígnio dissimulado de ordenação do mundo da vida por meio de aquilo a que se chama Técnica, simulando o termo no singular o do projeto instaurador *da* Ciência.

Confessando a minha incompetência neste assunto, prefiro dirigir o olhar para as condutas humanas colocadas desde Sócrates sob o signo da ideia de *justiça*. Esta ideia normativa abarca as condutas privadas e públicas a que se deu o nome de “costumes” (*ēthē*), a partir dos quais resultou o termo “ética” e de que a justiça é um rebento. No seu núcleo originário a ética é ao mesmo tempo uma província do político, respeitante à pluralidade humana, e o invólucro comum da moral privada e da moral pública. Foi por isso que, mais acima, conservei o político como termo emblemático desta prática, distinta não só da *episteme* como da *techne*. Gostaria de citar a este respeito uma frase de Aristóteles no início da *Ética a Nicómaco*: se admitirmos que toda a atividade, toda a produção, persegue um fim, e se encontramos para cada tarefa uma excelência que assinala o cumprimento do seu exercício, será que há para o homem enquanto tal, -não para o músico ou para o piloto, mas para o homem em geral uma *função*, uma *tarefa* a cumprir, que permitiria discernir os sinais de uma vida realizada? É essa questão que especifica esta prática relativa aos costumes, a qual se ramifica como ética e política, às quais se junta o direito como disciplina distinta, quer da ética quer da política. Mas a reunião das práticas relativas aos costumes conserva uma consistência própria no quadro da pluralidade das práticas: prática teórica, prática técnica ou moral (no sentido lato dos “costumes”). A ideia de justiça constitui o seu símbolo por excelência.

Por que razão me alongo nesta questão dos costumes e da justiça? Não é simplesmente para sublinhar a pluralidade das práticas e dar o seu lugar às práticas não teóricas, mas para preparar a discussão respeitante às interferências, sobreposições e conflitos de fronteiras e de competência que colocam em questão o estatuto do homem. Ele é efetivamente o único ser que depende de muitas, senão de todas, as práticas: teórica, técnica, moral, jurídica e política. Ele é um ser no cruzamento das práticas.

III – O saber sobre o homem

Não houve grande problema enquanto uma fronteira não foi traçada entre uma natureza entendida como animada e vizinha da alma e uma alma ela própria marcada pela naturalidade: era a época da física aristotélica e das éticas naturais. A fronteira foi traçada no final do Renascimento. Uma certa continuidade entre o conhecimento da natureza e o do homem encontra-se ainda preservada na tradição do “direito natural”, à custa de uma redefinição da

natureza do homem: é uma natureza que comporta uma *qualitas moralis*, para tomar de empréstimo o termo de Grotius no *De jure belli ac pacis*: o sujeito de direito permanece inscrito na natureza por intermédio desta “qualidade moral” (“ligada à pessoa em virtude da qual podemos legitimamente ter ou fazer certas coisas”, *ibid.* I, 1, 4).

O problema tornou-se bicudo quando a natureza se transformou no objeto de uma ciência fundada exclusivamente na observação e no cálculo matemático. Tal é o sentido da revolução de Galileu e da de Newton: o espírito humano reconhece não ter acesso ao princípio da produção da natureza por ela própria ou através de algo diferente dela. Não pode recolher os dados naturais e tentar “salvar os fenómenos”. Tão ilimitado é o campo do observável e tão grande a capacidade de formar hipóteses, que não é problema estender e substituir os modelos, variar a modelização e inventar os processos de verificação/falsificação. Com os fenómenos relativos ao homem, este ascetismo da hipótese, da modelização e da experimentação é compensado pelo facto de termos um acesso parcial à produção de certos fenómenos observáveis pela *reflexão*, que diz respeito ao que nas outras práticas, diferentes da prática teórica, as técnicas e os costumes, designamos pelo termo genérico de *ação*. No vasto campo de atividade dos “costumes”, o homem tem-se por responsável da sua ação. Isso significa que ele pode remontar dos efeitos observáveis das suas ações (e das suas paixões) até à intenção que lhes dá sentido e, por vezes, aos atos espirituais criadores de sentido que geram as intenções e os seus resultados observáveis. Assim a ação não é dada simplesmente a *ver*, como todos os fenómenos deste tipo de natureza da qual ela faz parte; pelo contrário, ela é dada a compreender a partir das expressões que são de cada vez os efeitos e os sinais das intenções que lhes dão sentido e dos atos criadores de sentido que, por vezes, produzem. Daqui resulta que o conhecimento do homem não se joga num plano de exclusividade, o da observação e da explicação; ele desenvolve-se na interface da observação natural e da compreensão reflexiva. O homem é ao mesmo tempo um ser observável, como todo o ser da natureza, da qual é uma parte, e um ser que se interpreta a si mesmo (*Self-interpreting being*, para falar como Charles Taylor).

Esta afirmação de um dualismo já não ontológico, como na época das discussões a respeito da união da alma e do corpo, mas epistémico, poderia oferecer uma resposta de conciliação e de pacificação à questão colocada pelo estatuto do homem no campo do saber, se a ideologia positivista não pretendesse abolir a fronteira entre as ciências da natureza e as ciências do homem e anexar as segundas às primeiras. A filosofia, infelizmente, respondeu a esse desafio pela simples justaposição de uma fenomenologia do homem incarnado, sem preocupação de articular o seu discurso sobre o modo de ser no mundo deste ser que age e que sofre com o discurso científico.

A este respeito, devem considerar-se dois lugares conflituais tendo em vista uma verdadeira confrontação entre a abordagem objetiva – naturalista e a abordagem reflexiva: o domínio das ciências neuronais e o das mutações genéticas e das ciências da hereditariedade saídas da teoria evolucionista.

Limitar-me-ei a esboçar nos dois casos as condições de uma articulação refletida dos dois discursos sobre o homem.

No plano das ciências neuronais, espera-se do cientista que procura ao nível cortical a correlação entre estruturas observáveis e funções cujas estruturas são a sua base, o suporte, ou como se quiser chamar. O cientista observa apenas alterações quantitativas e qualitativas, hierarquias sempre mais complexas de fenómenos observáveis; mas o sentido da função correspondente à estrutura só é compreendido pelo sujeito falante que diz que percebe, que imagina, que se recorda. Essas declarações verbais, associadas aos sinais de comportamento que o homem partilha em grande medida com os animais superiores, vêm inscrever-se num tipo de discurso onde não se fala de neurónios, de sinapses, etc... mas de impressões, de intenções, de disposições, de desejos, de ideias, etc... No antigo dualismo semântico, se assim o podemos dizer, quem não afirmará antecipadamente a natureza absoluta do homem? Um corolário interessante desse dualismo semântico consiste no fato de se falar diferentemente do corpo, do mesmo corpo nesses dois discursos: há o corpo objeto, do qual o cérebro é a parte diretriz com a sua maravilhosa arquitetura, e o corpo próprio, esse corpo que é o único a ser o meu corpo, que me pertence, que eu movo, que eu sofro; e existem os meus órgãos, os meus olhos «com» os quais eu vejo, as minhas mãos «com» as quais eu agarro. E é sobre esse corpo próprio que se edifica toda a arquitetura dos meus poderes e das minhas faltas de poder: poder dizer, agir, narrar, poder imputar-se a si mesmo as suas próprias ações como sendo o verdadeiro autor delas.

Coloca-se então a questão da relação entre os dois discursos, o do neurologista e o do fenomenólogo. E é aqui que os discursos se cruzam sem nunca se diluírem um no outro. O erudito e o filósofo podem colocar-se de acordo para chamar ao corpo objeto (e à sua maravilha, o cérebro), «isso sem o qual nós não pensaríamos». O cientista pode continuar a professar um materialismo de método, que lhe permite trabalhar sem escrúpulo metafísico: o filósofo falará então do cérebro em termos de condição de exercício, de suporte, de substrato, de base; mas estas são as palavras «tapa-misérias» Nós não temos, é preciso reconhecê-lo, um terceiro discurso em que nós reconheceríamos de alguma forma [...] que esse corpo-cérebro e o *meu* corpo vivo são um e o mesmo ser. Verificamos aqui que não temos acesso à origem radical do ser que somos. À falta desse discurso da origem, cientistas e filósofos limitar-se-ão a procurar um ajustamento sempre mais cerrado entre ciência neuronal, sempre mais perita na arquitetura matéria, e descrições fenomenológicas sempre mais próximas do vivido autêntico.

É no mesmo espírito que podem ser tratados os mal-entendidos resultantes da extensão das teorias evolucionistas ao homem. De um lado, nenhum limite externo pode ser imposto à hipótese segundo a qual as variações aleatórias, as mutações, teriam sido fixadas, reforçadas, em razão da sua aptidão para assegurar a sobrevivência da espécie, logo a nossa.

A filosofia – e não só ela, mas também as ciências sociais, preocupadas em demarcar-se da biologia, – não se irão entregar a um combate perdido de antemão relativamente aos factos mais bem estabelecidos. O filósofo perguntar-se-á como pode acontecer o encontro do ponto de vista naturalista a partir de uma posição em que o homem é já um ser que falante e sobretudo um ser *questionador* relativamente ao estabelecimento de normas morais, sociais, jurídicas, políticas. Enquanto o cientista segue a ordem descendente das espécies e faz surgir o aspeto contingente, aleatório, improvável, desse resultado da evolução que nós somos, o filósofo-hermeneuta partirá da autointerpretação da sua situação intelectual, moral e espiritual e voltará ao curso da evolução em busca das origens da vida. O seu ponto de partida

reconhecido é a própria questão moral já aí dada que surge numa espécie de auto referencialidade de princípio. Uma liberdade unida a uma norma é o que Kant chamava autonomia. Uma vez colocada a autonomia coloca-se si mesma, torna-se pois legítimo perguntar como é que ela foi preparada na natureza animal. O olhar é então retrospectivo, voltando à cadeia das mutações e das variações. E ele cruza o olhar progressivo, descendo o rio da “descendência” do homem. Os dois olhares cruzam-se num ponto: o nascimento de uma ordem simbólica cujas normas configuram a humanidade do homem. A confusão a evitar é então entre dois sentidos da palavra origem, no sentido de derivação genética e no sentido de fundação normativa.

Aí, como no caso das ciências neuronais, a questão que permanece em aberto é a da articulação entre a abordagem objetiva, naturalista, e a abordagem reflexiva, hermenêutica.

Mas nos dois casos, e noutros semelhantes, a abordagem científica só obedece à injunção acima evocada pela qual o espírito de pesquisa se reconhece guiado pelo projeto instaurador da *episteme*. Somente a sua relação a outras práticas pode abrir diante dele um espaço de perplexidade.